

TASNIFLASH VA KLASTERLASH

Tojimatov Isroil Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchi

isik80@mail.ru

Abduhakimova Xusnora Abdusamad qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

abdujabborparpiyev6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259949>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 30-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Tasniflash, klasterlash, ma'lumotlarni tahlil qilish, nazorat ostida o'rgatish, nazorat ostida bo'lmagan o'rgatish, kategoriyalar, K-means, Hierarchik klasterlash, DBSCAN, marketing, tibbiyot, biometrik tahlil, texnik nosozliklar, qaror qabul qilish, ma'lumotlar guruhlanishi, o'xshashliklar tahlili, ilmiy izlanish, texnologik rivojlanish.

ABSTRACT

Ushbu maqolada tasniflash va klasterlash usullari ma'lumotlarni tahlil qilishda qo'llaniladigan muhim texnikalar sifatida ko'rib chiqiladi. Tasniflash nazorat ostidagi o'rgatish usuli bo'lib, ma'lumotlarni oldindan belgilangan kategoriyalarga ajratishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda o'rgatish namunalar asosida model yaratiladi va yangi ma'lumotlar tegishli sinflarga taqsimlanadi. Klasterlash esa nazorat ostida bo'lmagan o'rgatish usuli bo'lib, ma'lumotlarni yashirin o'xshashliklar yoki tuzilmalarga asoslangan holda guruhlash imkonini beradi. Ushbu usul K-means, hierarchik klasterlash va DBSCAN kabi algoritmlar yordamida amalga oshiriladi. Maqolada tasniflash va klasterlashning marketing, tibbiyot, texnologik nosozliklarni aniqlash kabi sohalardagi qo'llanilishi ko'rib chiqilib, ushbu texnologiyalarning samaradorlik va ilmiy-texnik rivojlanishga qo'shayotgan hissasi yoritilgan. Ma'lumotlarni tahlil qilishdagi bu usullar bilimlarni aniqlash va qaror qabul qilish jarayonini yanada takomillashtiradi.

Klasterlash usuli - bu bir guruhdagi ob'ektlar to'plamini boshqa tarmoqlardagi ob'ektlarga qaraganda bir-biriga o'xshash tarzda guruhlash vazifasi. Bu ma'lumotlarni qidirishning asosiy vazifasi va ko'plab sohalarda qo'llaniladigan umumiy statistik tahlil texnikasi, jumladan, mashinani o'rganish, naqshni aniqlash, tasvirni aniqlash, axborotni qidirish, ma'lumotlarni siqish va kompyuter grafikasi.

Klasterlash usulining o'zi bitta aniq algoritm emas, balki hal qilinishi kerak bo'lgan umumiy vazifadir. Bunga guruh nimadan iboratligini va uni qanday samarali topishni tushinishda sezilarli darajada farq qiluvchi turli xil algoritmlar yordamida erishish mumkin. Metamavzularni shakllantirish uchun klasterlash usulidan foydalanish guruhdan foydalanishni o'z ichiga oladigan orasidagi kichik masofalar, bo'shliqning zich hududlari, intervallar yoki ma'lum statistik taqsimotlar. Shuning uchun klasterlash ko'p maqsadli optimallashtirish muammosi sifatida shakllantirilishi mumkin.

Tegishli usul va parametr sozlamalari (jumladan, foydalaniladigan masofa funksiyasi, zichlik chegarasi yoki kutilayotgan klasterlar soni kabi elementlar) individual ma'lumotlar to'plamiga va natijalardan maqsadli foydalanishga bog'liq. Tahlil avtomatik vazifa emas, balki bilimlarni

kashf qilish yoki interaktiv ko'p maqsadli optimallashtirishning iterativ jarayonidir. Ushbu klasterlash usuli sinov va xato urinishlarini o'z ichiga oladi. Natija kerakli xususiyatlarga erishilgunga qadar tez-tez ma'lumotlarni qayta ishlash va model parametrlarini o'zgartirish kerak bo'ladi. "Klasterlash" atamasi bilan bir qatorda avtomatik tasnif, sonli taksonomiya, botriologiya va tipologik tahlil kabi ma'nolari o'xshash bir qancha so'zlar ham mavjud. Nozik farqlar ko'pincha metasub'ekt munosabatlarini shakllantirish uchun klasterlash usulidan foydalanishda yotadi. Ma'lumot olishda natijada paydo bo'lgan guruhlar qiziqish uyg'otsa-da, avtomatik tasniflashda bu funktsiyalarni bajaradigan diskriminatsion kuch allaqachon mavjud. Klaster tahlili 1932-yilda Krobening ko'plab ishlariga asoslangan edi. U 1938 yilda Zubin va 1939 yilda Robert Tryon tomonidan psixologiyaga kiritilgan. Va bu ishlardan Cattell 1943 yildan beri nazariy jihatdan klasterlash usullarining tasnifini ko'rsatish uchun ishlatib kelinmoqda. "Klaster" tushunchasiga aniq ta'rif berib bo'lmaydi. Bu juda ko'p klasterlash usullari mavjudligining sabablaridan biridir. Umumiy maxraj mavjud: ma'lumotlar ob'ektlari guruhi. Biroq, turli tadqiqotchilar turli modellardan foydalanadilar. Klasterlash usullaridan foydalanishning har biri turli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Turli xil algoritmlar tomonidan topilgan tushuncha o'z xususiyatlarida sezilarli darajada farqlanadi.

Klasterlash usuli-ushbu ittifoq o'z nomi bilan ham tanilgan, ierarxik model. U ob'ektlar uzoqroqda joylashgan qismlarga qaraganda qo'shni qismlarga ko'proq bog'langan degan odatiy fikrga asoslanadi. Bu algoritmlar ob'ektlarni bir-biriga bog'lab, ularning masofasiga qarab turli klasterlarni hosil qiladi. Klasterlashning asosiy xususiyatlari:

1. Nazoratsiz o'rganish: Ma'lumotlarda oldindan belgilar (label) mavjud emas.
2. Guruhlash: Ma'lumot bir-biriga o'xshashlik yoki masofaga qarab guruhlanadi.
3. O'xshashlik o'lchovi: Klasterlashda ob'ektlar orasidagi o'xshashlik masofa (masalan, Evklid masofasi) orqali aniqlanadi.

Qanday ishlaydi?

1. Ma'lumotlar yig'ish: Dastlab ma'lumot to'plami tayyorlanadi.
2. Xususiyatlar aniqlash: Har bir ob'ektning xususiyatlari (features) tanlanadi.
3. Klasterlarni ajratish: Algoritm ma'lumotlarni o'ziga xos guruhlariga ajratadi.
4. Guruhlarni baholash: Olingan klasterlar foydalanuvchi maqsadlariga muvofiqmi, tekshiriladi.

Klasterlashning qo'llanilishi:

Mijoz segmentatsiyasi: Xaridorlarni ularning xarid qilish xatti-harakatlariga qarab guruhlash.

Bozor tahlili: Bir xil xususiyatga ega mahsulotlarni bir guruhga ajratish.

Tibbiyot: Kasallikni simptomlariga qarab klasterlash.

Rasm va video tahlili: Bir xil ob'ektlar mavjud rasmlarni guruhlash.

Geografiya: Shaharlarni iqlim, aholi yoki hudud xususiyatlariga qarab bo'lish.

Mashhur klasterlash algoritmlari:

1. K-means: Klasterlar markazini aniqlab, ma'lumotlarni unga yaqinlik bo'yicha ajratadi.
2. Ierarxik klasterlash (Hierarchical Clustering): Daraxt shaklidagi klasterlar tuzadi.
3. DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering): Yig'ilgan (kuchli zichlikdagi) klasterlarni aniqlaydi.
4. Gaussian Mixture Models: Ma'lumotlarni statistik ehtimollik asosida bo'ladi.

Guruhni asosan klasterning turli qismlarini ulash uchun zarur bo'lgan maksimal masofa bilan tavsiflash mumkin. Barcha mumkin bo'lgan masofalarda dendrogramma yordamida ifodalanishi mumkin bo'lgan boshqa guruhlar hosil bo'ladi. Bu "ierarxik klasterlash" umumiy nomi qayerdan kelganligini tushuntiradi. Ya'ni, bu algoritmlar ma'lumotlar to'plamining yagona bo'limini ta'minlamaydi, aksincha, vakolatning keng tartibini ta'minlaydi. Unga rahmat, ma'lum masofalarda bir-biri bilan drenaj mavjud. Dendrogrammada y o'qi klasterlarning birikish masofasini bildiradi. Guruhlar aralashmasligi uchun ob'ektlar X chizig'i bo'ylab joylashtirilgan.

Ulanishga asoslangan klasterlash - bu masofalarni hisoblashda farq qiluvchi usullarning butun oilasi. Masofa funktsiyalarining odatiy tanlovidan tashqari, foydalanuvchi ulanish mezonini ham hal qilishi kerak. Klaster bir nechta ob'ektlardan iborat bo'lganligi sababli, uni hisoblashning ko'plab variantlari mavjud. Ommabop tanlov bitta tutqichli guruhlash deb nomlanadi, bu usulUPGMA yoki WPGMA ni o'z ichiga olgan to'liq havola (o'rtacha arifmetik bo'lgan, shuningdek, o'rtacha havola klasteri sifatida ham tanilgan, vaznsiz yoki vaznli juftlik ansambli). Bundan tashqari, ierarxik tizim aglomerativ (alohida elementlardan boshlab va ularni guruhlarga birlashtirish) yoki bo'linuvchi (to'liq ma'lumotlar to'plamidan boshlab va uni bo'limlarga bo'lish) bo'lishi mumkin.

Taqsimlangan klasterlash

Bu modellar bo'linishlarga asoslangan statistik ma'lumotlar bilan chambarchas bog'liq. Klasterlarni bir xil taqsimotga tegishli bo'lgan ob'ektlar sifatida osongina aniqlash mumkin. Ushbu yondashuvning qulay xususiyati shundaki, u sun'iy ma'lumotlar to'plamini yaratish usuliga juda o'xshaydi. Taqsimotdan tasodifiy ob'ektlarni tanlash orqali.

Ushbu usullarning nazariy asoslari mukammal bo'lsa-da, modelning murakkabligiga cheklovlar qo'yilmasa, ular haddan tashqari moslashish deb nomlanuvchi asosiy muammodan aziyat chekadi. Kattaroq assotsiatsiya odatda ma'lumotlarni yaxshiroq tushuntiradi, bu esa to'g'ri usulni tanlashni qiyinlashtiradi.

Zichlikka asoslangan klasterlash

Ushbu misolda guruhlar asosan ma'lumotlar to'plamining qolgan qismiga qaraganda yuqori o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan hududlar sifatida belgilangan. Barcha komponentlarni ajratish uchun zarur bo'lgan ushbu noyob qismlardagi ob'ektlar odatda shovqin va chekka nuqtalar hisoblanadi.

Eng mashhur zichlikka asoslangan klasterlash usuli DBSCAN (Spatial Noise Clustering Algoritm) hisoblanadi. Ko'pgina yangi usullardan farqli o'laroq, u "zichlikka erishish imkoniyati" deb nomlangan aniq belgilangan klaster komponentiga ega. Bog'lanishga asoslangan klasterlash kabi, u ma'lum masofa chegaralaridagi ulanish nuqtalariga asoslanadi. Biroq, bu usul faqat zichlik mezoniga javob beradigan narsalarni to'playdi. Ushbu radiusdagi boshqa ob'ektlarning minimal soni sifatida belgilangan asl versiyada klaster barcha elementlardan iborat.zichlikka oid elementlar (boshqa usullardan farqli ravishda erkin shakldagi guruhni tashkil qilishi mumkin) va ruxsat etilgan diapazondagi barcha ob'ektlar.

DBSCAN-ning yana bir qiziqarli xususiyati shundaki, uning murakkabligi ancha past - bu ma'lumotlar bazasiga nisbatan chiziqli qator so'rovlarni talab qiladi. Va g'ayrioddiy narsa shundaki, u har bir ishda deyarli bir xil natijalarni topadi (bu asosiy va shovqin nuqtalari uchun deterministik, lekin chegara elementlari uchun emas). Shuning uchun uni bir necha marta ishga tushirishning hojati yo'q.

DBSCAN va OPTICS ning asosiy kamchiligi shundaki, ular klaster chegaralarini aniqlash uchun zichlikning biroz pasayishini kutishadi. Masalan, Gauss taqsimotlari bir-biriga o'xshash bo'lgan ma'lumotlar to'plamlarida - sun'iy ob'ektlar uchun umumiy foydalanish holati - bu algoritmlar tomonidan yaratilgan klaster chegaralari ko'pincha o'zboshimchalik bilan ko'rinadi. Bu guruhlarning zichligi doimiy ravishda kamayib borayotganligi sababli sodir bo'ladi. Va Gauss aralashmasi ma'lumotlar to'plamida bu algoritmlar deyarli har doim bunday tizimlarni aniq modellashtirishga qodir bo'lgan EM klasterlash kabi usullardan ustun turadi.

O'rtacha siljish - bu klasterlash usuli bo'lib, unda har bir ob'yekt butun yadroni baholash asosida yaqin atrofdagi eng zich hududga o'tadi. Oxir-oqibat, ob'ektlar mahalliy o'tkazmaslik maksimalariga yaqinlashadi. K-vositalari klasterlashiga o'xshab, bu "zichlik jalb qiluvchilar" ma'lumotlar to'plamining vakili bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ammo o'rtacha siljishDBSCAN ga o'xshash o'zboshimchalik bilan shakllangan klasterlarni aniqlay oladi. Qimmatbaho iterativ protsedura va zichlikni baholash tufayli o'rtacha siljish odatda DBSCAN yoki k-Means ga qaraganda sekinroq bo'ladi. Bundan tashqari, odatdagi siljish algoritmini yuqori o'lchamli

ma'lumotlarga qo'llash yadro zichligi taxminining bir xil bo'lmagan harakati tufayli qiyin, bu klaster dumlarining haddan tashqari parchalanishiga olib keladi.

Tasniflash (classification) – ma'lumotlarni oldindan belgilangan toifalarga ajratish jarayonidir. Bu usul nazoratli o'rganishga asoslangan bo'lib, ma'lumotning har bir bo'lagi o'ziga xos toifa (klass) bilan belgilanadi.

Tasniflashning asosiy xususiyatlari:

1. Supervayz o'rganish: Modelni o'rgatish uchun belgilangan ma'lumot (label) kerak bo'ladi.
2. Toifalar: Oldindan aniqlangan kategoriyalar mavjud.
3. Masala turi: Model kiritilgan ma'lumotni qaysi kategoriya (klass)ga tegishli ekanini taxmin qiladi.

Qanday ishlaydi?

1. Ma'lumotlarni tayyorlash: Ma'lumotlar to'plami kirish xususiyatlari (features) va natija toifasiga (label) bo'linadi.
2. Modelni o'rgatish: Belgilangan ma'lumotlar yordamida algoritm o'qitiladi.
3. Test qilish: Model yangi ma'lumotni sinab ko'rish orqali to'g'ri toifalashni o'rganadi.
4. Foydalanish: Model yangi kelgan ma'lumotni avtomatik toifalash uchun ishlatiladi.

Tasniflashning qo'llanilishi:

Elektron pochta xabarlarini spam va oddiy xabar deb ajratish.

Tibbiyotda kasalliklarni tashxislash.

Bankda kredit olish imkoniyatini baholash.

Rasmlarni qaysi ob'ektni tasvirlashiga qarab guruhlash.

Tasniflashning mashhur algoritmlari:

1. Logistik regressiya
2. K yaqin qo'shnilar usuli (KNN)
3. Qaror daraxtlari (Decision Trees)
4. Random Forest
5. Neyron tarmoqlar (Neural Networks)

NATIJA:

Tasniflash va klasterlash ma'lumotlarni tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Tasniflash algoritmlari ma'lumotlarni belgilangan kategoriyalarga ajratish orqali masalalarni hal qilishga yordam beradi, masalan, elektron pochta xabarlarini spam va oddiy guruhlarga ajratish. Klasterlash esa, ma'lumotni tabiiy guruhlarga ajratib, yashirin xususiyatlarni aniqlash imkonini beradi, masalan, mijozlarni xarid qilish xulq-atvoriga qarab segmentlarga bo'lish. Mazkur usullarni qo'llash orqali ma'lumotlar tahlilining samaradorligi oshadi, murakkab muammolarni yechish imkoniyati paydo bo'ladi va qaror qabul qilish jarayonlari takomillashadi. Shuningdek, klasterlash va tasniflash algoritmlarining to'g'ri tanlanishi, ma'lumotlarning sifati va hajmiga bog'liq bo'lib, bu esa natijaning aniqligini belgilaydi.

XULOSA:

Tasniflash va klasterlash texnikalari ma'lumotlar tahlilining nazoratli va nazoratsiz o'rganish usullariga asoslanib, bir-birini to'ldiradi. Tasniflash o'z aniq maqsadlariga erishish uchun oldindan belgilangan toifalardan foydalansa, klasterlash yangi ma'lumotlar guruhlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Zamonaviy texnologiyalar bilan birga ushbu usullar tibbiyot, savdo, marketing, muhandislik, ilmiy tadqiqot va boshqa sohalarda keng qo'llanilmoqda. Tasniflash va klasterlash algoritmlarini samarali qo'llash orqali katta ma'lumotlardan (big data) yanada ko'proq foydali ma'lumotlar olish mumkin. Kelajakda ushbu usullarni rivojlantirish sun'iy intellekt, mashinaviy o'qitish va avtomatlashtirilgan tizimlar samaradorligini yanada oshiradi. Shu sababli, ushbu texnologiyalarni o'zlashtirish va ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Pattern Recognition and Machine Learning" – Christopher M. Bishop
2. "Data Mining: Concepts and Techniques" – Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei
3. "Introduction to Data Mining" – Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar
4. "Machine Learning for Absolute Beginners" – Oliver Theobald
5. "A Survey of Clustering Techniques" – Anil K. Jain, M. N. Murty, P. J. Flynn (1999)
6. "Efficient and Effective Clustering Methods for Spatial Data Mining" – Ester, Kriegel, Sander, Xu
7. Google Scholar (<https://scholar.google.com>):
8. M.Mamatov, A.Rahimov. "Sun'iy intellekt asoslari"
9. "Алгоритмы кластеризации и их применение" – учебник (русча).